

NUTQ BUZILISHLARINI KORREKSIYALASHDA ESHITUV IDROKINI O‘YIN FAOLIYATI ORQALI RIVOJLANTIRISH

*Mamatkulova Lobar Tolibjonovna- Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya
kafedrasi p.f.f.d., PhD*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641549>

Annotatsiya: ushbu maqolada nutq buzilishlarini korreksiya qilish jarayonida eshituv idrokini o‘yinlar orqali rivojlantirish masalasi, o‘yinlar mazmuni va samaradorligi batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: nutq buzilishlari, eshituv idroki, o‘yin texnologiyalari, fonematik eshituv, logopedik ish, korreksiya,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’lim tizimini rivojlantirish, ayniqsa, alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni qo‘llab-quvvatlash masalasiga alohida e’tibor qaratib kelmoqda. Davlat rahbari o‘z nutqlarida har bir bola sifatli ta’lim olish huquqi ta’minlanishi, ularning jamiyatda munosib o‘rin egallashi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifa ekanligini ta’kidlaydi.

Hozirgi kunda alohida e’tibor talab etuvchi yo‘nalishlardan biri-nutq buzilishlariga ega bo‘lgan bolalarni har tomonlama rivojlantirish masalasidir. Ushbu toifadagi bolalarda nutq faoliyatining yetarli darajada shakllanmaganligi nafaqat og‘zaki muloqot jarayoniga, balki ularning bilish faoliyati, ijtimoiy moslashuvi, shaxs sifatida kamol topishiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, nutq buzilishlarini korreksiya qilish jarayonida eshituv idrokini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Eshituv idroki nutq faoliyatining asosiy komponentlaridan biri bo‘lib, u tovushlarni farqlash, ularni tahlil qilish va mazmunini tushunish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Nutq nuqsonlari bo‘lgan bolalarda fonematik eshituvning yetarli darajada rivojlanmaganligi tovushlarni noto‘g‘ri talaffuz qilish, so‘zlarni buzib talaffuz qilish va nutqni to‘liq tushunmaslik kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Bu esa ularning o‘qish va yozish ko‘nikmalarini egallashda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Eshitish idrokining muvaffaqiyatli shakllanishi bir qancha omillarga bog‘liq bo‘ladi. Ular:

- psixik funksiyalarni rivojlantirishning neyrofiziologik mexanizmlarini saqlab qolish;
- kattalar va bolalar o‘rtasidagi muloqot;
- predmet va kognitiv faoliyatning rivojlanish darajasi .

Eshituv idrokini o‘yin orqali rivojlantirish nutqiy muloqot qobiliyatini yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘yin davomida bolalar har tomonlama rivojlanadi va bu jarayon ular uchun qiziqarli bo‘lishi juda muhimdir. O‘yinlarning maqsadi - bola uchun tovushlar dunyosini ochish, ularni jozibali va mazmunli qilishga harakat qilishdan iborat. O‘yinlar orqali bola tanish narsalarning “tovushini”, shuningdek, inson nutqi, hayvonlarning ovozi va musiqa asboblari tovushlarini farqlashni o‘rganadi. Bu nafaqat faol eshitish idrokini, balki yaxshi xotirani, diqqatni, fikrlashni, balki musiqiy idrokni ham talab qiladi. Ota-onalar bilan hamkorlikdagi ish mazmuni bolalarning eshitish idroki holatini o‘rganish natijalari bilan belgilanadi va maslahatlar, ochiq darslar va uyda bolalarning eshitish idrokini rivojlantirish uchun maxsus vositalar bilan ta’minlanishi bilan amalga oshiriladi.

Eshitish idrokini rivojlantirish uchun o‘yinlarni tanlash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- 1- bosqich. Eshitish diqqatini rivojlantirish.
- 2 - bosqich. Nutqni eshitishni rivojlantirish.
- 3- bosqich. Fonematik eshitishni rivojlantirish.

Maxsus tanlangan didaktik o’yinlar eshitish idrokining kamchiliklarini tuzatish imkonini beradi.

Dastlabki bosqichda nutqiy bo’lmagan tovushlarni ajratish uchun vizual-motor yordam talab qilinadi. Bu shundan iboratki, bola qandaydir g’ayrioddiy tovush chiqaradigan obyektning ko’rishi, undan turli yo’llar bilan tovush chiqarishga harakat qilishi, ya’ni muayyan harakatlarni bajarishi kerak. Qo’shimcha sensorli yordam faqat bola kerakli eshitish tasvirini shakllantirganda ixtiyoriy bo’ladi.

Eshitish diqqatini rivojlantiruvchi o’yin: “Ayting-chi, nima eshityapsiz?”

O’yin mazmuni : Logoped bolalarni ko’zlarini yumib, diqqat bilan tinglashni va qanday tovushlarni eshitganligini aniqlashni taklif qiladi (qushlarning sayrashi, mashinaning signali, tushgan bargning shitirlashi, o’tkinchilarning suhbat va boshqalar). Bolalar to’liq jumlar bilan javob berishlari kerak.

Bir vaqtning o’zida ikki yoki uch xil tovushni (shovqinni) eshitish mumkin.

Ovoz yo’nalishini aniqlashga doir o’yin: ”Qo’ng’iroq ovozi qayerdan eshitdingiz?”

O’yin mazmuni: Bolalar xonaning turli joylarida guruhlariga bo’linib o’tirishadi, har bir guruhda ovoz chiqaruvchi asbob beriladi va guruh yetakchisi tanlanadi. Unga ko’zlarini yumib, qayerdan qo’ng’iroq ovozi kelganini taxmin qilish va qo’li bilan yo’nalishni ko’rsatish taklif etiladi. Agar bola yo’nalishni to’g’ri ko’rsatsa, logoped belgi beradi va guruh yetakchisi ko’zlarini ochadi. Qo’ng’iroqni chalgan bola o’rnidan turib, qo’ng’iroqni ko’rsatadi. Agar yetakchi yo’nalishni noto’g’ri ko’rsatsa, u to’g’ri taxmin qilmaguncha yana boshqaradi.

Harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirish uchun o’yin: “O’yinchoqni toping”

O’yin mazmuni: Bolalar yarim doira ichida turishadi. Logoped ular yashiradigan o’yinchoqni ko’rsatadi. Yetakchi bola xonani tark etadi, yoki chetga o’tadi va orqaga o’giriladi va bu vaqtda logoped bolalardan birining orqasiga o’yinchoqni yashiradi. Keyin yetakchi bola bolalarning oldiga boradi, ular jimgina qo’llarini urishadi. Yetakchi bola o’yinchoq yashirgan bolaga yaqinlashganda, bolalar balandroq qarsak chaladilar, agar ular uzoqlashsa, qarsak chalish to’xtaydi. Ovoz kuchiga ko’ra, bola kimga yaqinlashish kerakligini taxmin qiladi. O’yinchoq topilgandan so’ng, yetakchi sifatida boshqa bola tayinlanadi.

Eshituv idrokini rivojlantirish jarayonida nutq buzilishlari bo’lgan bolalar idrok faoliyatini o’stirish, tovushlarni harakat turlarini muvozanatlashtirish kabi elementar usullar orqali bolalarni o’z bilimini boyitib borishga o’rgatish lozim.

Xulosa qilib aytganda, nutq buzilishlarini korreksiya qilishda eshituv idrokini o’yinlar orqali rivojlantirish masalasi zamonaviy logopediyaning muhim yo’nalishlaridan hisoblanadi. Eshituv idrokining shakllanishi va rivojlanishida asosiy psixofiziologik jarayonlardan biri bo’lib, uning yetarli rivojlanmaganligi nutq buzilishlarining saqlanib qolishiga yoki murakkablashishiga olib keladi. Nutq buzilishlarini korreksiya qilishda eshituv idrokini o’yinlar orqali rivojlantirish samarali pedagogik vosita bo’lib, u bolalarning nutqiy rivojlanishini jadallashtiradi hamda korreksion ishlarning natijadorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.

1. Ayupova M.Y. Logopediya “O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”, T.: 2007.
2. Mo’minova L.R. “Nutqida og’ir nuqsoni bo’lgan bolalar bilan ta’lim-tarbiya va korreksion logopedik ish tizimi” – T., 2001
3. Nurkeldiyeva D.A, Chicherina Ya.E. “Ilk maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni psixologik, pedagogik va logopedik tekshirish” - T.: “Yangi asr avlodi”. 2007
4. Ayupova M.Y. “Fonetik-fonematik nutq kamchiliklarini bartaraf etish texnologiyasi” . Navro’z nashriyoti-2016